

COVID-19 ИЗУЧЕНИЕ ХАРАКТЕРИСТИК НЕВРОЛОГИЧЕСКИХ ОСЛОЖНЕНИЙ ПРИ ИНФЕКЦИОННЫХ ЗАБОЛЕВАНИЯХ

Махмудов Саидахмадхон Акмалжон ўгли

АДТИ неврология кафедра 2-курса мастер

Реферат : COVID-19 неврологический осложнения заметный степень широкий диссеминированный , Инсульт коронавирус инфекционное заболевание в зависимости от нет причины согласно с на поверхность пребывание возможен синдром Гийена- Барре а также менингоэнцефалит ЭСА параинфекция быть возможно . пациентов большой в группах Только длинная срок эпидемиологический исследование это вопросы некоторым точность Вход возможно .

Ключ слова : кровь сосуды , неврологические осложнения COVID-19, острые миелит

Коронавирусы — это РНК -содержащие вирусы. большой семья люди __ а также животные инфекционное заболевание возможно . Возбудитель авторизоваться дверь высоко дыхание пути эпителий а также желудок , кишечник эпителий клетки . инфекции начальный фаза SARS -CoV-2 ангиотензин переменная типа II для фермента (ACE2) рецепторы который был целевой клетки войти идти . Рецепторы ACE2 дыхание получать тракт , почки , пищевод , моча мочевого пузырь , боковой кишечник , сердце а также центральный нервный системные (ЦНС) клетки доступный . инфекции базовый манбай больной человек , это включая болезни в течение инкубационного периода (от 2 до 14 дней , в среднем 5–7 дней) те самые . Диагноз эпидемиологический анамнез , клинический осмотр а также лаборатория Результаты на основе определено . Особый лаборатория диагностика РНК SARS-CoV-2 полимераза цепи реакция (ПЦР) обнаружение

собственный в берет _ COVID- 19 клинический появления острый респираторный вирусный инфекция , дыхание без дефицита пневмония , острая дыхание дефицит с участием прохождение пневмонии , сепсиса и септический (токсический) шок входит . Может быть который был Осложнения : острые сердце недостаточность , острая почка дефицит , септик шок , кровь тромбоциты снижаться фонида геморрагический синдром , много члены недостаток _ Вот и все с участием вместе , описал осложнения болезнь период появляться будет а также длинная срок осложнения о Информация нет _

Клинический а также животное исследование Информация это показал коронавирус _ кровь-мозг проникающие через барьер (ГЭБ) и нейроинвазивные Особенности показывать делать возможно . ЦНС доступ Чисто механизмы еще полный не понял , но пока четыре коробка передач способ предложение даны . От них Во- первых , знать запах нервы . МЕРСков мышей интраназальный прививка таламус а также мозг корень покрытие получено мозг приводящие к травме (LM) идет . Из этого кроме интраназального _ прививка через SARSCoV при заражении мышей ученый степень повысился сообщение сделал . Вируса центральный нервный к системе Вход второй метод - это Сотовая связь вторжение _ Такой случай , коронавирус с участием большой моноциты а также макрофаги в BBB проникновение и нейроинвазия посредничество делает . Вот и все с участием вместе , исследования in vitro это показал , что пострадал моноциты а также макрофаги на вирус резервуар как его _ разное В ролях распространение помощь дает _ эндотелиальный ГЭБ клетки нейроинвазия в третьих возможно который был это путь ; они играют центральную роль в SARS-CoV-2 нервный к системе Вход возможно который был два Что-то вроде рецепторы ACE2 и CD209L _ выразить способный _ Вируса нервный к системе Вход четвертый возможно который был метод периферийный нервы через транссинаптический является сигналом .

Сейчас известный как неврологический болезни чалинган много у пациентов инфекционное заболевание и COVID-19 тяжелый курс риск высокий _ Вот так такой итальянский _ коллеги мысль по неврологическому _ болезни и с COVID-19 больной у пациентов в больнице ученый уровень не был COVID-19 Это оно аналогичный пациентам чем много высокий _ Вот и все с участием вместе , коронавирус инфекционное заболевание с участием больной изначально неврологический с точки зрения здоровый У больных заболевание период неврологический симптомы появляться быть возможно . Ушан в городе скоро версия сообщил ретроспективный исследование это показали , что диагноз COVID-19 36 процентов из 214 пациентов подтвердили неврологический по-видимому имеет _ На практике общий нерв COVID-19 системы все травмы на 3 группы быть возможно : острый цереброваскулярный несчастный случай (АКС), энцефалопатия , энцефалит , острый миелит ; 2) периферийный нерв системы повреждения [аносмия , синдром Гийена-Барре (СГБ)]; 3) скелет мышцы травма _

Сегодня кунга приходят с COVID-19 больной развитие инсульта у больных описательный а Как много статьи версия опубликовано : 9 клинических наблюдения описание [5 сингл кейс , в 4 -х изданиях описаны серии (от 2 до 6) . Частота инсультов у SARSCoV-2-положительных пациентов описательный исследование _ китайский язык коллеги к проведенный ретроспективный в исследовании у 11 (5%) из 221 пациента была острая ишемический инсульт (ИИ), 1 (0,5%) головной мозг тромбоз венозного синуса и 1 (0,5%) % развит) — головной мозг кровь Вылет из наблюдается . 288 пациентов разное многообещающий 9 (2,5%) диагнозов ИИ в исследовании поставить _ 9 выпусков сообщил клинический кейс всего 21 пациент описано , 16 из них мужчины и 5 человек женщины ; средний возраст 59,8 лет (мужчины 63,1; женщины 49,8) сделал . Большинство удары ишемический был , однако три у пациента ISning геморрагический трансформация и 2 других был геморрагический инсульт . С ИС 19 пациентов

_ до 8 пациентов много острое сердечно-сосудистое заболевание диагноз поставить _ С ИС у 13 пациентов видеть в течение тромб обнаружен : средний мозг в артерии 6, задняя мозг 2 в артерию , позвоночник 3 в артериях и внутренний спазм 1 в артерии . Остальные 4 случая _ большой вен забит оставаться с участием показывать но в них тромб присутствие не подтверждено ; оставшиеся 2 _ лакунар инфаркты с участием выраженный .

Соединенные Штаты ученые запросы Интернет- исследования с использованием из методологии использовал случай , 59 COVID-19 положительный и 203 человека хемосенсор дисфункция (обоняние) нарушение) факт узнал . Они есть вкус а также запах потеря интерес отрицательный в группу относительно положительный результат на COVID-19 в группе высоко это показал (anosmia-запах нарушение : 68 га против 16% вкуса потеря : 71 га против 17%). Однако это _ в исследованиях пациенты наиболее амбулаторный в больницу _ депозит Требуется не показано . Авторы скорая помощь коллеги Распространение SARS-CoV-2 с участием Больному 61 год . мужчина пациенты описания возможно догадка они сделали . трансназальный , тяжелый больной от пациентов разные по мере распространения вируса легкое через быть возможно .

В Иране онлайн из анкеты использовал без 10 069 пациентов покрытие получено большой исследование Результаты о сообщении дал . Для исследований включены все прошлой временами свои _ запах способность отклонить о жалоба они сделали . Бунда восстановление способ с участием эпидемия с начала тогда последние 4 недели в наблюдается . Авторы Эронда COVID-19 ни считать предложение они сделали . Аносмия а также гипосмия о сообщении дано Пробовали также 48,23 % опрошенных и 83,38 % опрошенных . инстинкты отклонить жалоба сделал _ В 76,24% случаев anosmia а также гипосмия Начало острый был . спросил пациенты запах беспорядок предыдущий разное клинический также назвал персонажей : холод

симптомы (75,5%), головная боль (48,6%), насморк заторы (43,7%) и лихорадка (37,3%).

Китай собственный в публикациях с COVID-19 у 23 инфицированных пациентов скелет мышцы поврежден о сообщение они дали . Диагноз миалгия а также кровь сыворотка креатин киназа повышение (> 200 ЕД/л) у пациентов поставить _ Авторы это синдрома разработка возможно который был механизм инфекционное заболевание с участием в зависимости от который был иммунитет реакция кровь _ _ сыворотка воспаление против цитокины количество увеличивать брать пришло _ _ ЭСА скелет мышцы большой травма, повреждение брать пришел _ Однако ЭНМГ или гистологический описание Такие как особый диагностика лечение невыполненный . мышца биопсия , поэтому для это у пациентов скелет мышцы травма, повреждение дополнительный так как серьезно болезнь миопатия или невропатия это сказать возможно не .

Использовал книги список :

1. Белопасов В. _ В. , Яшу Я ., Самойлова Э. _ М. , Баклаушев В. _ П. _ Поражение нервный система при С ОВИД-19 // Клиническая практика . - 2020. - Т. 11, №2
2. Камчатнов П.Р., Евзельман М.А., Чугунов А.В. Поражение периферической нервной системы при коронавирусной инфекции COVID-19 // «РМЖ». - 2021. - №5
3. Пизова Н.В., Пизов А.В. Депрессия и посттравматическое стрессовое расстройство при новой коронавирусной инфекции // Лечебное дело. - 2020. - №1.